

УДК 347.65/.68

DOI 10.5281/zenodo.15181071

Научная статья

НАСЦИТУРУС В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

NASCITURUS IN THE INHERITANCE LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM

СИЛИНА КАРИНА СЕРГЕЕВНА,

*Уральский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
университет правосудия имени В.М. Лебедева».*

SILINA KARINA SERGEEVNA,

*Ural Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Education «V.M. Lebedev Russian State University of Justice».*

В данной статье проанализированы законодательные положения, регулирующие вопросы наследования в области наследственных прав nasciturуса. Установлено, что наследственные права nasciturуса регулируются на законодательном уровне, и он имеет право на долю в наследстве, если родится живым. В работе выделены проблемы, с которыми могут столкнуться лица с правовым статусом nasciturуса. В результате сделан вывод, что в целях совершенствования действующего законодательства, регулирующего права nasciturуса, необходимо внести соответствующие изменения в законодательстве, которые бы внесли ясность в наследственные права nasciturуса.

The article examined in detail the most pressing problems that exist today in such an important civil law institution as inheritance. Therefore, it is impossible to turn a blind eye to the problems that arise within the framework of hereditary legal relations. The article analyzes the legal status of the Nazi and its actual position in hereditary relations. In order to improve the current legislation regulating inheritance by the constitution, it is proposed to make appropriate changes to the Civil Code of the Russian Federation, which were indicated in this study.

Ключевые слова: nascитирус, наследственные правоотношения, наследник, наследодатель, ребенок, наследство, наследственное право.

Key words: nasciturus, hereditary legal relations, heir, testator, child, inheritance, inheritance law.

Наследственное право регулирует переход имущественных прав умершего лица к наследникам, обеспечивая справедливое распределение имущества, учитывая волю наследодателя.

Помимо законодательных изменений, внедряются различные медицинские технологии, которые играют важную роль для нашего общества, например, вспомогательные репродуктивные технологии. Не смотря на их важность для науки и всего мира, такие нововведения требуют особого внимания со стороны законодателя.

На сегодняшний день актуальность наследственного права подтверждается изменениями в законодательстве Российской Федерации (далее – РФ), которые расширяют возможно-

сти граждан по распоряжению своего имущества. Однако одним из недостаточно урегулированных, на наш взгляд, положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) является правовой статус nasciturуса и его место в наследственных отношениях.

Для начала стоит отметить, что вопрос наследования детьми-насцитурисами является не до конца изученным и неурегулированным в законодательстве.

Обращаясь к истории права, термин «*nasci turis*» происходит от латинского выражения, которое буквально означает «рожденные в праве». Эти дети имели привилегированное положение в наследственном праве Древнего Рима. Дети-насцитурисы обладали особыми привилегиями: они могли получить наследство даже без завещания. Государство вставало на сторону таких детей и обязывало выделять долю наследства, несмотря на то, что в завещании они не были указаны. Особенно хочется отметить, что насцитурисы включали только законных детей, то есть тех, кто был рожден в браке. Незаконнорожденные дети не могли претендовать на статус наследодателя и, соответственно, на автоматические права на наследство.

Регулирование наследственных вопросов на Руси, включая позицию детей-насцитурисов, основывалось на сочетании традиций и норм, заимствованных из византийского права. Со временем эти нормы эволюционировали, адаптируясь под нужды развивающегося феодального общества.

Сегодня в законодательстве РФ отсутствует термин «дети-насцитурисы». Необходимо на законодательном уровне закрепить понятие «насцитурис», указав, что это не рожденный ребенок, обладающий потенциальными правами, реализация которых зависит от факта его рождения живым.

Законодательство закрепляет правовой статус nasciturуса в абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК РФ: «наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства». В соответствии со ст. 1166 ГК РФ, при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Таким образом, законодатель в целом дает понять, что наследство будет открыто только тогда, когда ребенок появится на свет. Но обращаясь к практике, ребенок не всегда рождается здоровым, бывают ситуации, когда дети рождаются мертвыми, как быть в этой ситуации? Анализируя ст. 1116, ст. 1162, ст. 1166 ГК РФ [3], нотариус должен зафиксировать смерть наследника, чтобы начать отсчет времени для принятия наследства.

Подробнее рассмотрим вопрос о вспомогательных репродуктивных технологиях ведь мир не стоит на месте и на данный момент существуют различные технологии, при которых человек имеет право зачать ребенка спустя 300 дней, или годы. Такие случаи не относятся к стандартным ситуациям, и как быть в такой ситуации «детям-насцитурисам»?

Обратимся к п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» где указано, что вспомогательные репродуктивные технологии – это методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне организма матери [8].

Необходимо отметить, что если искусственное зачатие произошло во время жизни родителя самого наследодателя, то вопросов никаких не возникает, но если рассмотреть ситуацию со смертью родителя, то зачатый ребенок остается под вопросом защиты своих прав. Ведь на законодательном уровне не указано, когда биологические материалы должны быть использованы, тем самым, ребенок может быть зачат после смерти.

Обращаясь к научной литературе, многие авторы предлагают ограничить срок до 6-10 месяцев, родившихся живых зачатых наследников после смерти наследодателя [7, с. 14]. Такой подход однозначно не является правильным.

Рассматривая систему самого искусственного зачатия, где происходят процедуры ЭКО, инсеминации или иных уникальных высокотехнологичных репродуктивных процедур с ис-

пользованием криоконсервированных биологических материалов. Также стоит учитывать состояние человека, который решился, спустя время, на такой шаг. Однозначно 6-10 месяцев будет мало для принятия такого решения. М.О. Дятлева говорит о том, что лучшее решение в данной ситуации это – внедрить наличие обязательного нотариально заверенного согласия наследодателя на использование криоконсервированного эмбриона или половых клеток для дальнейшего зачатия и рождения ребенка, с указанием или нет на то, что он в будущем будет являться полноправным наследником по закону» [4, с. 1607].

В целях защиты детей-наситурус необходимо дополнить ст. 1116 ГК РФ п. 1.1, в котором будет указано «К наследованию могут призываться зачатые после смерти наследодателя при условии наличия нотариально заверенного соглашения наследодателя об использовании криоконсервированного эмбриона или его половых клеток в целях последующего посмертного зачатия, из которого в том числе явственно следует, что наследодатель определяет возможного будущего ребенка в качестве «потенциального наследника».

На сегодняшний день, в законодательстве РФ нет такого термина как «дети-наситуруса», необходимо на законодательном уровне закрепить термин «наситурус», указав, что это не рождённый ребенок, который обладает потенциальными правами, реализация которых зависит от факта его рождения живым.

В современном обществе все чаще встречается суррогатное материнство, которое также относится к правовому статусу наситуруса. В контексте суррогатного материнства – это зачатый, но ещё не рождённый ребёнок, который имеет право на наследство только в случае успешного завершения беременности и рождения ребёнка живым.

Вообще, суррогатное материнство – это сложный и многогранный процесс, требующий тщательной подготовки и учета множества факторов. Оно предоставляет возможность людям реализовать свое желание стать родителями, но также поднимает важные этические, правовые и медицинские вопросы, которые требуют внимательного обсуждения и регуляции. С проблемой сталкиваются чаще всего мать или генетические родители, ведь они имеют право отказаться от исполнения договора, компенсируя расходы на друг друга. Рассматривая такую ситуацию, не всегда становится понятной позиция таких лиц с человеческой стороны.

На законодательном уровне в целом урегулированы вопросы, касающиеся отказа от ребенка как со стороны суррогатной матери, так и со стороны генетических родителей. Например, в законе указано, что генетические родители имеют право отказаться, если у ребенка проблемы со здоровьем; однако хочется отметить, что риски присутствуют всегда. Юридически у них есть право отказаться от такого ребенка, но как быть самому ребенку в такой ситуации? По факту он не виноват в том, что родился с проблемами в плане здоровья. На практике часто встречаются случаи, когда во время родов может произойти гипоксия у ребенка, которая приводит к паталогическим нарушениям, которые могут привести к другим болезням и некоторые из них не поддаются коррекции.

Для того чтобы защитить ребенка в подобной ситуации, предлагаем заменить абз. 2 п. 4 ст. 51 СК РФ на: «Лицам, состоящим в браке между собой, до имплантации эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, следует дать на это письменное согласие, заключить с суррогатной матерью договор, а также получить от нее письменное согласие на запись потенциальных родителей в качестве таковых, без права отказа от принятых на себя обязательств всех сторон договора». Но, в связи с тем, что согласие от обеих сторон добиться не всегда просто, то можно поступить еще более радикальным способом: законодательно закрепить презумпцию согласия потенциальных родителей и суррогатной матери. Данным изменением мы решим и вопрос наследования такими детьми в случае, если суррогатная мать умерла при родах, и не успела дать согласие на запись в качестве родителей генетически ему родственным лицам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болотская М.С. Наследственные споры в Российской Федерации и способы их разрешения // Ростовский научный вестник. 2023. № 12. С. 53-55.
2. Вармунд В.В. Теоретические основы правосубъектности nasciturуса как квазисубъекта права // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2022. № 4(67). С. 25-28.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 08 августа 2024 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 49. Ст. 4552. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154.
4. Дятлева М.О. Проблемы наследования детьми, зачатыми после смерти биологического родителя с помощью вспомогательных репродуктивных технологий / М.О. Дятлева, Е.А. Цыкина // Охрана и защита прав и законных интересов в современном праве. 2024. С. 1607-1612.
5. Крысанова-Кирсанова И.Г., Гук В.А. Особенности правового регулирования участия nasciturуса в наследовании по наследственному договору // Криминологический журнал. 2023. № 1. С. 71-75.
6. Сергеева Е.С. Защита интересов неродившегося ребенка в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2023. № 9. С. 7-11.
7. Тузаева-Деркач А.В. Участие несовершеннолетних в наследственных правоотношениях: современные проблемы правового регулирования и пути их решения // Наследственное право. 2017. № 2. С. 13-17.
8. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 08 августа 2024 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895.

Поступила в редакцию: 06.03.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Силина К.С., 2025.